

жизнеобеспечения, где участвуют социально приобретенные и генетические потребности как мотивация.

Такие установочные критерии аксиологической оценки функции могут использоваться при разработке программ искусственного интеллекта.

Литература:

Фейнман Р. Характер физических законов.

Наливайко Н.В. Философия образования формирования концепции. Новосибирск, 2008.

Миронов В. Проблема образования в современном мире и философия, 2002 №2

Олимов Ш.Ш. Сайфуллаева Ж.З. Педагогико - экономические аспекты интеграции образования, наука и производства в условиях региональных вузов на современном этапе // Сибирской педагогический журнал. -Новосибирск, 2019. - №3. -с. 70 - 80.

AXBOROT REALLIK SHAROITIDAGI XAVFLAR

Ahmedova Mohinur Nu'mon qizi

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya.

Mazkur tezisdagi global axborot makonida shakllanayotgan axborot realligi tushunchasi va uning jamiyat xavfsizligiga ta'sir etuvchi asosiy xavf-xatarlari ilmiy tahlil qilinadi. Raqamli kommunikatsiya jarayonlari kuchayishi oqibatida yuzaga kelayotgan dezinformatsiya, virtual manipulyatsiya, kiberjinoyatchilik, algoritmik boshqaruv va yoshlarning axborot iste'molida paydo bo'layotgan ijtimoiy-psixologik muammolar o'rganiladi. Shuningdek, axborot realligini boshqarish, axborot madaniyatini rivojlantirish va kiberxavfsizlikni mustahkamlashning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: axborot realligi, raqamli xavfsizlik, kiberxavfsizlik, dezinformatsiya, algoritmik nazorat.

Аннотация

В тезисе анализируется понятие информационной реальности и основные угрозы, возникающие в условиях глобального цифрового пространства. Рассматриваются такие риски, как дезинформация, виртуальные манипуляции, киберпреступность, алгоритмическое управление

и социально-психологические последствия цифровой социализации молодежи. Отмечается значимость развития информационной культуры, медиаграмотности и национальной системы кибербезопасности.

Ключевые слова: информационная реальность, цифровые угрозы, кибербезопасность, манипуляция, фейки.

Abstract

This paper examines the concept of information reality and the major risks emerging within the global digital environment. It analyzes key threats such as disinformation, virtual manipulation, cybercrime, algorithmic control, and the socio-psychological vulnerabilities of youth in digital socialization. The importance of developing information literacy, strengthening cyber security, and ensuring a stable national information space is emphasized.

Keywords: information reality, digital risks, cyber security, disinformation, algorithmic control.

Kirish

XXI asrda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi insoniyat hayotiga sifat jihatdan yangi ijtimoiy muhit – axborot realligini olib kirdi. Axborot realligi nafaqat insonning dunyo haqidagi tasavvurlarini shakllantiradi, balki uning kundalik hayoti, qaror qabul qilishi, ijtimoiy munosabatlari va psixologik holatiga ham bevosita ta'sir qiladi. Globallashuv jarayonlari, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng ommalashuvi natijasida axborot oqimlari tezlashib, real voqelikdan ko'ra tezroq shakllana boshladi. Shu bois axborot realligi jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy barqarorligi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Axborot realligida shakllanayotgan xavflardan eng birinchisi – dezinformatsiya va feyk axborotning keskin ko'payishidir. Virtual makonda tarqatilgan yolg'on xabarlar jamoatchilik fikrini shakllantirish, siyosiy jarayonlarga ta'sir o'tkazish yoki ijtimoiy beqarorlikni keltirib chiqarish vositasiga aylanmoqda. Sun'iy intellekt yordamida yaratilayotgan "deepfake" kontenti real hayot voqeliklarini soxtalashtirishga imkon yaratmoqda.

Ikkinchi muhim xavf – algoritmik boshqaruvning kuchayishidir. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar foydalanuvchining xatti-harakatlari bo'yicha ma'lumotlarni yig'ib, unga aynan qanday kontent ko'rsatishni o'z algoritmlari orqali belgilaydi. Bu jarayon insonning axborotni ongli ravishda tanlash imkoniyatini cheklaydi va uni “filtr pufagi”ga qamab qo'yadi. Natijada fikrlash doirasi torayadi, biryoqlama tasavvurlar paydo bo'ladi va mustaqil fikrlash susayadi.

Axborot realligi bilan bog'liq yana bir dolzarb tahdid — kiberjinoyatchilikning kengayishidir. Raqamli platformalarda shaxsiy ma'lumotlar, moliyaviy operatsiyalar va xizmatlar bir joyda jamlangani sababli ular kiberhujumlar uchun oson nishonga aylanmoqda. Kiberfiribgarlik, ma'lumot o'g'irlanishi, zararli dasturlar orqali hujumlar nafaqat shaxs, balki davlat institutlari xavfsizligiga ham tahdid soladi.

Shuningdek, axborot realligi yoshlar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Internet ijtimoiylashuvning asosiy maydoniga aylanganligi sababli yoshlar o'z hayotiy pozitsiyasini ko'pincha virtual maydonda shakllantirmoqda. Virtual solishtirish, psixologik bosim, kiberbulling, agressiv kontentga ta'sirchanlik va radikal go'yalar kabi xavflar yosh avlod barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqoridagi omillar axborot realligini chuqur o'rganish, uning xavf-xatarlarini baholash va ularga qarshi samarali mexanizmlar ishlab chiqishni dolzarb vazifa sifatida ko'rsatadi. Axborot madaniyatini oshirish, raqamli savodxonlikni rivojlantirish, algoritmik shaffoflikni ta'minlash, milliy kiberxavfsizlik choralarini kuchaytirish va yoshlar ongiga ta'sirchan himoya tizimlarini yaratish bugungi kunning asosiy ehtiyojidir.

Bu esa ularni manipulatsiya, radikal go'yalarga moyillik, virtual zo'ravonlik, ijtimoiy solishtirish kompleksi, past o'zini baholash, psixologik bosim kabi xavflarga duchor qiladi. Virtual muhitda boshqalarning o'ta idealizatsiya qilingan hayot tarzini kuzatish o'ziga nisbatan ishonchsizlikni kuchaytiradi va ruhiy beqarorlik holatlarini kuchaytiradi.

Axborot realligining yana bir ko'zga tashlanadigan xavfi – bu virtual go'zg'olonlar va ijtimoiy boshboshdoqlikka sabab bo'lish ehtimolidir. “Trend”lar,

tez tarqaladigan chaqiriqlar, ommaviy axborot vositalaridagi keskin munosabatlar jamiyatda ijtimoiy his-tuyg'ularni kuchaytirib, keskin reaksiya, agressiya yoki noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu jihatdan axborot makonini boshqarish, uni tartibga solish va fuqarolar axborot madaniyatini oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Axborot realligi sharoitidagi xavflarni kamaytirish uchun jamiyatda media va raqamli savodxonlikni kengaytirish, yoshlarning axborotni tanqidiy tahlil qila olishi, platformalar algoritmlarining asosiy mexanizmlarini tushunishi, raqamli izlar xavfi haqida xabardor bo'lishi juda muhim. Bundan tashqari, davlatning axborot siyosatini mustahkamlash, milliy axborot makonini himoyalash, soxta axborotlarga qarshi samarali mexanizmlar yaratish, kiberxavfsizlik infratuzilmasini takomillashtirish zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning ajralmas bo'lagidir. Yuqorida qayd etilganlar shuni ko'rsatadiki, axborot realligi nafaqat kommunikatsiya jarayonlarini o'zgartirdi, balki jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu yangi voqelikni ilmiy tahlil qilish, uning xavf-xatarlarini chuqur o'rganish va ularga qarshi samarali mexanizmlar ishlab chiqish bugungi kunda strategik zaruratga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Bek U. Risk Society: Towards a New Modernity. — London: SAGE Publications, 1992.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. — Oxford: Blackwell, 2010.
3. Toffler A. The Third Wave. — New York: Bantam Books, 1980.
4. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi.
5. Turonov S. Axborot xavfsizligi asoslari. — Toshkent, 2022.
6. Cyber Security Center. Kiberxavfsizlik bo'yicha yillik hisobot, 2024.

ADABIYOT NAZARIYASINI O'QITISHDAGI METODLAR: AN'ANAVIY VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Akabirova Mexriniso Baxtiyorovna
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand Davlat Universiteti doktoranti
akabirovamehriniso@gmail.com

Annotatsiya.